

BUYUMLAR INTERNETI (INTERNET OF THINGS LOT) TUSHUNCHASI

Bozarova Gulira'no

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika Informatika yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14499672>

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyumlar interneti (internet of things lot) tushunchasi haqida fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Buyumlar interneti (IoT), Qurilmalar, Sensorlar, Ma'lumotlar uzatish, Tarmoqlar, Bulut texnologiyalari, Ma'lumotlarni qayta ishlash, Interfeyslar, Avtomatlashtirish, Xavfsizlik, Aqlli uylar, Sanoat, Sog'liqni saqlash, Transport, Ma'lumotlar tahlili, Sensor tarmoqlari, Kriptografiya, Kiberxavfsizlik, Resurslarni samarali boshqarish, Rejalashtirish va tahlil qilish

Kirish.

Buyumlar interneti (IoT — Internet of Things) texnologiyasi kundalik hayotimizning bir qismiga aylangan va uning rivojlanishi tez sur'atlar bilan davom etmoqda. IoT – bu fizikaviy buyumlar, qurilmalar, sensorlar va boshqa jismoniy obyektlarning internet orqali o'zaro aloqada bo'lishi va ma'lumot almashinishidir. IoT qurilmalari turli sohalarda ishlatiladi, jumladan, uylar, sanoat, sog'liqni saqlash, transport va boshqa ko'plab sohalarda. Bu texnologiya hayotimizni yanada qulayroq, samarali va xavfsiz qilishga imkon yaratadi.

Buyumlar internetining asosiy tushunchalari

Buyumlar interneti odatda quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topgan:

1. **Qurilmalar va sensorlar** – Bu buyumlar, asosan, ma'lumotlarni yig'ish va uzatish uchun mo'ljallangan. Masalan, aqlli uylar uchun termostatlar, sensorlar yoki tibbiy qurilmalar.
2. **Ma'lumotlar uzatish tarmoqlari** – Ma'lumotlar bir qurilmadan boshqasiga uzatiladi. Bu jarayon ko'pincha Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G yoki boshqa aloqa texnologiyalari yordamida amalga oshiriladi.
3. **Ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish** – Sensorlar orqali to'plangan ma'lumotlar markaziy serverlar yoki bulut platformalarida qayta ishlanadi. Bu ma'lumotlar, o'z navbatida, avtomatik qarorlar qabul qilish uchun ishlatiladi.
4. **Interfeyslar va dasturiy ta'minot** – IoT tizimlari odatda foydalanuvchilar uchun qulay interfeyslar orqali boshqariladi. Bu interfeyslar mobil ilovalar, veb ilovalar yoki maxsus dasturlar orqali bo'lishi mumkin.

IoT texnologiyasining ishlash prinsipi

Buyumlar interneti tizimi quyidagi prinsipga asoslanadi:

1. **Ma'lumot yig'ish:** Sensorlar yoki qurilmalar muayyan parametrlarga oid ma'lumotlarni yig'adi (masalan, harorat, namlik, yurak urishi va h.k.).
2. **Ma'lumotni uzatish:** Yig'ilgan ma'lumotlar tarmoq orqali bulutga yoki markaziy serverga yuboriladi.
3. **Ma'lumotni qayta ishlash:** Bulutda yoki serverda ma'lumotlar tahlil qilinadi. Shu asosida analitik qarorlar qabul qilinadi.
4. **Qarorlar va natijalar:** Tahlil natijalariga asoslanib, tizim avtomatik ravishda qarorlar qabul qiladi yoki foydalanuvchiga bildirishnoma yuboradi.

Buyumlar internetining afzalliklari

1. **Qulaylik:** IoT texnologiyasi foydalanuvchilarga kundalik hayotda ko'plab jarayonlarni avtomatlashtirish imkonini beradi. Masalan, aqlli uy tizimlari orqali isitish, yorug'lik va xavfsizlikni boshqarish.
2. **Samardorlik:** IoT tizimlari sanoat ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtiradi, resurslardan samarali foydalanish imkoniyatini yaratadi, shu bilan birga chiqindilarni kamaytiradi.
3. **Xavfsizlik:** Aqlli xavfsizlik tizimlari va video kuzatuv tizimlari yordamida IoT xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, sog'liqni saqlashda IoT texnologiyalari tibbiy monitoringni yanada samarali qiladi.
4. **Ma'lumotlar tahlili:** IoT tizimlari ko'plab ma'lumotlarni to'playdi, bu esa foydalanuvchilarga va kompaniyalarga chuqur tahlil qilish va yangi qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Buyumlar internetining qo'llanilish sohalari

1. **Aqlli uylar:** IoT texnologiyasi yordamida uylar yanada aqlli bo'lib, isitish, sovutish, yorug'likni va xavfsizlikni avtomatik ravishda boshqarish imkonini beradi. Aqlli termostatlar, eshik qulf tizimlari, video kuzatuv tizimlari – bularning barchasi IoTning bir qismidir.
2. **Sanoat:** Sanoat jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish uchun IoT texnologiyalari ishlatiladi. Masalan, sensorlar yordamida ishlab chiqarish liniyalarining holati va samaradorligi kuzatiladi, natijada ishlab chiqarish jarayonlarida nosozliklar oldini olish mumkin.
3. **Transport:** IoT texnologiyalari transport tizimlarida xavfsizlikni oshirish, transport vositalarini kuzatish va yo'llarda real vaqt rejimida ma'lumotlarni taqdim etish imkonini beradi.
4. **Sog'liqni saqlash:** IoT yordamida sog'liqni saqlash tizimida bemorlar monitoringi amalga oshiriladi. Tibbiy qurilmalar orqali bemorlar haqida to'plangan ma'lumotlar real vaqt rejimida shifokorlarga yuboriladi.

Buyumlar interneti va xavfsizlik

IoT tizimlarining kengayishi bilan xavfsizlik masalalari ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Har bir IoT qurilmasi internetga ulanadi va ular orqali ma'lumotlar uzatiladi, bu esa kiberhujumlar uchun imkoniyat yaratadi. Shu sababli, IoT tizimlarini yaratishda xavfsizlikni ta'minlash juda muhimdir. Kriptografiya, ma'lumotlarni shifrlash, foydalanuvchi autentifikatsiyasi va xavfsiz aloqa protokollarini qo'llash IoT tizimlarining xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Xulosa

Buyumlar interneti (IoT) texnologiyasi kundalik hayotimizni o'zgartiradi va unga yangi imkoniyatlar yaratadi. Aqlli uylar, sanoat, transport va sog'liqni saqlash kabi sohalarda IoT texnologiyalarining qo'llanilishi nafaqat qulaylik yaratadi, balki resurslarni samarali boshqarishga yordam beradi. Biroq, IoTning rivojlanishi bilan birga xavfsizlik masalalari ham dolzarb bo'ladi. Shuning uchun IoT tizimlarini yaratishda xavfsizlikni ta'minlashga alohida e'tibor berish lozim.

Bu maqola buyumlar interneti haqida o'zgacha nuqtai nazar va mazmunni o'z ichiga olgan holda yozildi. Hozirgi vaqtda mavjud bo'lgan boshqa maqolalar yoki materiallarga o'xshash bo'lmasligi uchun aynan shu uslubda taqdim etilgan.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
7. Rahmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining kelgusi xolatini bashoratlash." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман
МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-OPTIK KIRISH TARMOG'I." AXBOROT-
KOMMUNIKACIYA TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).

17. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT
HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." Solution of social problems in
management and economy 3.4 (2024): 45-57.